

doi: 10.5281/zenodo.4966028

ГАРМОНІЗАЦІЯ СТОСУНКІВ ПЕДАГОГА ЗІ СТУДЕНТАМИ ЯК ЗАПОРУКА ПОПЕРЕДЖЕННЯ КОНФЛІКТІВ

Harmonization of the Teacher's Relations with Students as a Guarantee of Conflict Prevention

Nadiia Kabziuk

Lecturer

Municipal Institution of Higher Education "Bar Humanitarian and Pedagogical College Named after Mykhailo Hrushevskiy"

nadiakabzuk@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-6672-8625>

Olena Stepanyshena

Lecturer

Municipal Institution of Higher Education "Bar Humanitarian and Pedagogical College Named after Mykhailo Hrushevskiy"

elenakabzuk@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0001-9002-1435>

Abstract. *The article considers the issue related to overcoming conflicts in the educational process of a pedagogical institution. Pedagogical conflict is a reflection of the contradictions of the joint activities of teachers and students. A modern educator must show humanism in his professional activities. This position will promote constructive communication between teacher and students. In order to avoid conflicts, it is necessary to look for rational ways and methods of resolving them. The authors note that the best method of overcoming conflicts is compromise. The authors claim that the ability to make constructive decisions in crisis moments of communication, creative use of pedagogical technologies, the formation of a culture of pedagogical communication of future teachers during their training in pedagogical institutions are the main ways to prevent pedagogical conflict.*

Key words: *teacher, student, educational process, conflict, compromise.*

Вступ

Introduction

Новий час вимагає значно вищої толерантності, конструктивності й демократичності від людини, ніж це було раніше. Тому слід якнайшвидше перевести освіту із системи авторитарних, а іноді репресивних взаємин того, хто навчає, щодо того, хто навчається, до системи толерантних взаємовідносин, аби пошанування особистості студента зі сторони викладача було таким же важливим, як пошанування студентом свого наставника [Кремінь, 2005: 18]. Але сьогодні ми спостерігаємо відхід в освітньому процесі від зазначеного принципу, що виявляється в конфліктних ситуаціях, які мають місце в системі «викладач-студент».

Останніми роками з'явився ряд досліджень, присвячених психологічним аспектам конфліктної взаємодії викладача та студентів. У цих роботах підкреслюється необхідність глибокого і різнобічного професійного аналізу педагогічних конфліктів, іде мова про небезпеку спрощеного бачення складних

реалій повсякденного студентського життя. Актуальність вивчення педагогічних проблем, пов'язаних з подоланням конфліктності в освітній взаємодії, обумовлена потребами навчального закладу, процесами її демократизації і гуманізації.

Аналіз методологічних та теоретичних основ досліджуваної проблеми показав, що конфліктні ситуації в навчальному закладі привертають увагу багатьох педагогів і психологів. Педагогічні конфлікти, їх причини, протікання та наслідки у своїх працях висвітлювали М. Робер, Ф. Гільман, Л. Катаєва, А. Сорокіна, Ю. Мещерякова, Л. Сімонова та інші. Фундаментальні проблеми подолання педагогічних конфліктів вивчали Н. Аникєєва, І. Зимня, Г. Вінчикова, Г. Смірнов, В. Бурякова, В. Журавльов, Л. Семчук, Г. Риданова, М. Рібакова.

Педагогічний конфлікт є віддзеркаленням суперечностей спільної діяльності викладачів і студентів. Чим вона складніша, тим більша небезпека дезінтеграції взаємостосунків. Неминучість виникнення міжособистісних суперечностей зовсім не означає, що в будь-якому випадку вони фатально ведуть до конфлікту. Обереігаючи недостатньо міцну дитячу психіку, досвідчені викладачі уникають нагоди піддавати її емоційним потрясінням, обираючи безконфліктні шляхи подолання суперечностей. У разі виникнення конфлікту, кожен педагог має дотримуватися низки правил його вирішення: слідувати за зміною предмета конфлікту; не розширювати предмет конфлікту; скорочувати число претензій; розумітися на процесі виникнення конфлікту, його розвитку; приділяти повноцінну увагу конфлікуючим сторонам, об'єктивно оцінюючи позицію кожного; розумітися на типології конфліктних особистостей; пам'ятати про індивідуальність кожної людини; не намагатися повністю переборювати, перевиховувати інших; збагачувати свої позитивні знання про людину; бути тактовним, дотримуватися норм і правил спілкування [Цимбалюк, 2004: 114].

Аналіз конфліктних ситуацій переконує, що сучасний викладач має виявляти гуманізм у своїй професійній діяльності, що, без сумніву, має неабиякий вплив на характер взаємостосунків зі студентським колективом загалом та кожним окремим його членом зокрема. Тільки така позиція сприятиме конструктивному спілкуванню педагога зі студентами.

Проте доводиться констатувати, що питання деонтології конфліктів до цього часу залишається відкритим. Актуальність цієї проблеми для педагогічної практики й зумовила вибір теми нашого наукового дослідження.

Методи та методики дослідження ***Methods and Techniques of the Research***

Мета. Дослідити педагогічні конфлікти як сучасне явище освітнього простору.

Організація дослідження. Вивчаючи проблему педагогічної конфліктології, етики та такту педагогічного спілкування, ми провели власні педагогічні дослідження. Нами були опитані студенти другого курсу спеціальності «Дошкільна освіта» КЗВО «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського». Студентам було запропоновано анкету «Ти конфліктуєш». Мета анкети – визначити позицію студентів щодо проблеми педагогічних конфліктів.

В анкетуванні взяли участь 30 студентів. Опитаним було запропоновано наступні запитання: 1) Як ти вважаєш, із чієї вини виникають конфлікти між тобою і викладачем? 2) Що найчастіше стає причиною конфліктів? 3) У що з часом переходить конфлікт, що виник між тобою та викладачем? 4) Як часто в тебе

виникають конфлікти з викладачами? 5) Чи з багатьма викладачами ти конфліктуєш? 6) Як ти вважаєш, які наслідки мають конфліктні ситуації? 7) Яким шляхом потрібно долати конфлікти? 8) Ким ти виходиш з конфліктної ситуації? Результати. Пропонуємо ознайомитися з відповідями на окремі запитання. 80% респондентів вважає, що конфлікти виникають з їхньої власної вини, 13% – з вини викладачів, 7% – як з їхньої власної, так і з вини викладачів (гістограма 1).

Гістограма 1. Результати відповідей на запитання: «Як ти вважаєш, із чийої вини виникають конфлікти між тобою і викладачем?»

На запитання: «У що з часом переходить конфлікт?», респонденти відповіли так: а) 13% – у вороже протистояння; б) 53% – взаємини холоднішають, втрачається налагоджуються і стають такими, як були колись; г) 10% – після вдалого подолання конфлікту ще більше зближуюся з викладачем, виявляю досі не помічені мною його позитивні риси. І тільки одна студентка відповіла, що викладач може не тільки прагнути вирішити конфлікт, а ще більше загострювати ситуацію, принижуючи студента перед групою (гістограма 2).

Гістограма 2. Результати відповідей на запитання «У що з часом переходить конфлікт?»

Нам довелося простежити різні точки зору щодо користі чи шкідливості конфліктів. Корисними їх вважають 17% респондентів, шкідливими – 27%, такими, що допомагають самовдосконалитися – 20% опитаних і 37% думають, що конфлікти призводять до того, що стосунки псуються, а в пам'яті залишаються негативні враження про навчальний заклад (гістограма 3).

Гістограма 3. Результати відповідей на запитання: «Як ти вважаєш, які наслідки мають конфліктні ситуації?»

Цікавим виявилось бачення шляхів подолання конфліктів студентами. Так, найбільша кількість опитаних, 43%, вважають, що з часом конфлікти вирішуються самі собою, тому будь-яке втручання може призвести до загострення, хоча, на нашу думку, цей пасивний спосіб не досить ефективний, така гіпотеза піддається сумніву. 40% респондентів висловили думку, що конфліктні ситуації слід долати шляхом компромісу, 17% – шляхом цілковитого прийняття умов однієї сторони іншою. Варто зауважити, що жоден студент не вважає, що конфлікти потрібно вирішувати за допомогою втручання адміністрації чи батьків (гістограма 4).

Гістограма 4. Результати відповідей на запитання: «Яким шляхом потрібно долати конфлікти?»

Відповіді студентів на запитання: «Ким ви виходите із конфліктних ситуацій?» були такими: 93% опитаних відповіли, що в чомусь – переможцями, а в чомусь – переможеними, 3% – переможцями і 3% – переможеними (гістограма 5).

?»

Гістограма 5. Результати відповідей на запитання: «Ким ви виходите із конфліктних ситуацій»

Ми визначили, що ступінь конфліктності на другому курсі помірний: 75% опитаних рідко конфліктують, 20% – майже ніколи, і лише 5% часто конфліктують з викладачами (гістограма 6).

Гістограма 6. Загальні результати анкетування

Висновки. Таким чином, проведені нами дослідження свідчать про те, що між другоккурсниками і викладачами проявляється помірний рівень конфліктності, а в поодиноких конфліктах ініціаторами виступають як студенти, так і викладачі.

Проблема педагогічної конфліктності цікавить студентів, вони мають власні погляди на її вирішення. Тому можемо стверджувати, що як студентам, так і викладачам необхідно підвищити культуру спілкування з метою подальшого уникнення конфліктів, а якщо вони невідворотні, то варто шукати раціональні шляхи і методи їх вирішення. Найкращий метод подолання конфліктів – компроміс, тому потрібно прислухатися до протилежної думки, не боятися визнати власні помилки і вдатися до компромісу.

Висновки *Conclusions*

Отже, педагогічне спілкування – це не безтурботна, безконфліктна взаємодія, а складний процес, пов'язаний із подоланням міжособистісних суперечностей, що виникають на основі неузгодженості потреб, думок, прагнень, цілей. Комунікативна компетентність викладача виявляється в умінні уникати конфліктів, у вдосконаленні особистісного розвитку вихованця, у свідомій відмові від насильства над ним у випадках незгоди, неслухняності, непокори. Головне – уміння ухвалювати конструктивні рішення в кризові моменти спілкування, творчо використовувати різноманіття педагогічних технологій. Одним із основних шляхів попередження педагогічної конфліктності в сучасному освітньому просторі, на нашу думку, є формування культури педагогічного спілкування майбутніх педагогів під час їхнього навчання в педагогічних закладах освіти, цілеспрямована їх підготовка до особистісно орієнтованого, гуманістичного спілкування як засобу педагогічної взаємодії.

Література *References*

Кремінь, В. (2005). Освіта України в контексті знаннєвого суспільства. Директор навчального закладу, ліцею, гімназії, 5,18.1.<http://biography.nbu.gov.ua> > data > bibliogr

Цимбалюк, І. (2004). Підвищення професійної кваліфікації: психологія педагогічної праці. Київ : ВД «Професіонал».<http://irbis-nbu.gov.ua> > cgiir...

